

ОПЫТЫ ПО ГЕНЕРАТИВНОМУ РАЗМНОЖЕНИЮ СНЕЖНОЯГОДНИКА БЕЛОГО (SYMPHORICARPOS ALBUS) В УСЛОВИЯХ ГОРОДА ТАШКЕНТ.**Лаптева Регина Аскарвна,**Стажер-преподаватель, Ташкентский Аграрный Государственный Университет, Ташкент
r_lapteva@tdau.uz<https://doi.org/10.5281/zenodo.10083706>

Аннотация. Снежноягодник белый (*Symphoricarpos albus*) является одним из наиболее неприхотливых кустарников, который можно использовать в лесном хозяйстве, как для побочного лесопользования, так и в качестве противоэрозионной пескозакрепительной культуры. Впервые в Узбекистане данный вид был посажен в Ташкентском ботаническом саду им. Ф.Н. Русанова, однако во время проведения реконструкции в 2014 году были уничтожены практически все экземпляры. Таким образом, для сохранения данного вида во флоре города Ташкент необходимо разработать технологию генеративного размножения, так как сеянцы, как правило лучше адаптируются к почвенно-климатическим условиям местности. Снежноягодник белый имеет низкую всхожесть семян, что обусловлено тормозящим действием эндосперма, недоразвитием зародыша и наличием глубокого физиологического покоя, связанного с действием сильного ФМТ. Целью данной работы является выявление способов предпосевной обработки семян с наилучшими показателями всхожести в почвенно-климатических условиях города Ташкент. В статье изложены результаты обработки семян и плодов с использованием различных стимуляторов, выявлены лучшие сроки и методы стратификации, выполненных в полевых и лабораторных условиях. В данной статье впервые изложены показатели всхожести семян Снежноягодника белого в условиях города Ташкент.

Ключевые слова: Снежноягодник белый, семена с глубоким покоем, стратификация, Эпин Экстра, Рибав Экстра, биоудобрения, всхожесть.

Annotatsiya. Oq qormevara butasi (*Symphoricarpos albus*) o'rmon xo'jaligida ham qoshimcha o'rmondan foydalanish uchun, ham eroziyaga qarshi qum hosil qilish uchun qo'llanilishi mumkin bo'lgan eng oddiy butalardan biridir. O'zbekistonda birinchi marta ushbu tur Toshkent botanika bog'ida F.N.Rusanov tomonidan ekilgan va ishlab chiqilgan, ammo 2014 yilda rekonstruksiya qilish paytida deyarli barcha nusxalar yo'q qilingan. Shunday qilib, ushbu turni Toshkent shahri florasida saqlab qolish uchun generativ ko'paytirish texnologiyasini ishlab chiqish kerak, chunki ko'chatlar odatda hududning tuproq-iqlim sharoitlariga yaxshiroq moslashadi. Oq qormevara butasi endokarpaning inhibitiv ta'siri, embrionning kam rivojlanganligi va kuchli FMT ta'siri bilan bog'liq chuqur fiziologik tinnim davri mavjudligi sababli urug'larning unib chiqishi past. Ushbu ishning maqsadi Toshkent shahrining tuproq-iqlim sharoitida urug'lanishning eng yaxshi ko'rsatkichlari bilan urug'larni ekishdan oldin qayta ishlash usullarini aniqlashdan iborat. Maqolada turli xil stimulyatorlardan foydalangan holda urug'lar va mevalarni qayta ishlash natijalari bayon etilgan, dala va laboratoriya sharoitida amalga oshirilgan stratifikatsiyaning eng yaxshi vaqti va usullari aniqlangan. Ushbu maqolada birinchi marta Toshkent shahri sharoitida oq qormevara urug'larining unib chiqish ko'rsatkichlari bayon etilgan.

Kalit so'zlar: oq qormevara buta, chuqur uyqu holatiga ega urug'lar, stratifikatsiya, Epin Extra, Ribav Extra, biologik o'g'itlar, unib chiqish.

Abstract. *White snowberry (Symphoricarpos albus) is one of the most unpretentious shrubs that can be used in forestry both for secondary forest management and as an anti-erosion sandblasting crop. For the first time in Uzbekistan these species was planted in the Tashkent botanical garden named after F.N.Rusanov, but during the reconstruction in 2014 almost all copies were destroyed. Thus, in order to preserve this species in the flora of the city of Tashkent, it is necessary to develop the technology of generative reproduction, as seedlings, as a rule, are better adapted to the soil and climatic conditions of the area. Snowberry white has low seed germination, which is due to the inhibitory effect of endocarpy, underdevelopment of embryo and the presence of deep physiological dormancy associated with the action of strong FMT. The purpose of this work is to identify ways of pre-sowing seed treatment with the best indicators of germination in soil-climatic conditions of Tashkent city. The results of seed and fruit treatment using different stimulants, the best terms and methods of stratification performed in field and laboratory conditions are presented in the article. This article is the first to describe the germination rates of seeds of Snowberry white under the conditions of Tashkent city.*

Keywords: *Snowberry white, seeds with deep rest, stratification, Epin Extra, Ribav Extra, biofertilizer, germination.*

Введение. По данным американских ученых семена [1,3] Снежноягодника белого (*Symphoricarpos albus*) находятся в состоянии покоя и не прорастают даже при благоприятных условиях выращивания. Они должны подвергаться воздействию определенных условий или претерпевать изменения в развитии внутри семени, прежде чем они прорастут. Несмотря на наличие протоколов предварительной обработки семян во многих руководствах по размножению, показатели прорастания снежноягодника из семян могут быть низкими, и зачастую эту культуру размножают черенками.

Снежноягодник белый требует до девяти месяцев стратификации, чтобы прервать период покоя семян, включая как теплую влажную, так и холодную влажную стратификацию. Результаты изучения литературных данных показывают, что снежноягодник имеет проницаемую семенную оболочку и достигает полной имбибиции между 26 и 27% влажности (вес влажных семян) [4,6].

Не существует общепризнанного стандартного протокола для генеративного размножения снежноягодника. В руководстве по размножению местных растений штата Колорадо [5] автор перечисляет семь различных протоколов размножения. Большинство протоколов рекомендуют теплую стратификацию в течение 3-4 месяцев при температуре от 22 до 30°C с последующей холодной стратификацией при 5°C в течение 4-6 месяцев. Многочисленные руководства по размножению рекомендуют замачивать семена в серной кислоте вместо теплой стратификации для размягчения семенной оболочки, хотя в некоторых руководствах отмечается, что скорость прорастания снижается по сравнению с теплой стратификацией [2,6].

В нескольких руководствах упоминается что посев снежноягодника после теплой и холодной стратификации в естественных условиях приводит к удовлетворительному уровню всхожести [5]. Виды *Symphoricarpos* часто прорастают легче на второй год после посева, и только единичные всходы появляются в первую весну [4].

Таким образом, необходимо разработать технологию предпосевной обработки семян Снежноягодника белого, которая позволит повысить всхожесть семян, а так же будет соответствовать природно-климатическим условиям города Ташкент.

Методика и объект исследований. Сбор плодов для проведения опытов по генеративному размножению проводили вручную, с экземпляров Снежноягодника белого, произрастающего на территории Ташкентского Ботанического сада. Для закладки семян на стратификацию использовали: пластиковые контейнеры, торфяные горшки, субстрат из кокосового волокна, ватные диски (Рис. 1).

Рисунок 1. Стратификация семян Снежноягодника белого в контейнерах с торфом.

Предпосевную обработку семян проводилась несколькими способами. Первый вариант: посев стратифицированными семенами. Очистку семян от мякоти проводили вручную. Стратификацию семян проводили поэтапно. В первую очередь провели обработку их 1% раствором перманганата калия. Время замачивания – 30 мин, с последующей промывкой в проточной воде. Часть семян обработали ошпариванием. Семена замачивали в стимуляторах роста: Эпин Экстра, Рибав Экстра (Таблица 1,2). Концентрация рабочих растворов – 1мл/ л. Время замачивания 4 и 18 часов.

Таблица 1. Варианты опытов по холодной и комбинированной стратификации семян

Номер варианта	Количество засеянных семян	Предварительная обработка	Срок холодной стратификации	Температура Прохождения опыта
1	15 шт.	Эпин-экстра/4 ч	15 дней	+3°C
2	15 шт.	Эпин-экстра/4 ч	30 дней	
3	15 шт.	Рибав Э./18 ч	15 дней	
4	15 шт.	Рибав Э./18 ч	30 дней	
5	15 шт.	Ошпаривание	15 дней	
6	15 шт.	Ошпаривание	30 дней	

Таблица 2. Варианты опытов по теплой стратификации семян

Номер вариант а	Количество засеянных семян	Предварительная обработка	Срок стратификации	Температура Прохождения опыта
1	10 шт.	Эпин-экстра/4 ч	30 дней	+25°C
2	10 шт.	Рибав Э./18 ч	30 дней	
3	10 шт.	Ошпаривание	30 дней	

Второй вариант: посев свежесобранных семян. Для проведения данного опыта часть семена не очищались от мякоти, а проводилось замачивание плодов в биоудобрениях, так

как последние перерабатывают мякоть, повышая температуру вокруг семян, а продукты их жизнедеятельности (брожения) могут служить подспорьем для выведения семян из периода покоя. А часть семян очистили от мякоти и провели замачивание (Таблица 3).

Таблица 3. Варианты опытов по посеву семян прошедших обработку биоудобрениями.

№ борозды	Материал	Количество семян, шт	Способ обработки	Концентрация	Время обработки
1	Семена	40	Замачивание в биоудобрениях	5 гр/10 л воды	2 ч
2	Плоды	40	Замачивание в биоудобрениях	5 гр/10 л воды	2 ч
3	Семена Контроль	40	-	-	-
4	Плоды Контроль	40	-	-	-

Результаты исследований и их обсуждение. При проведении посева семян, прошедших стратификацию, было выявлено увеличение их размеров- набухание, так, если до проведения обработки размер семян составлял 3х2 мм, их размер увеличился до 3,5 мм, что на 16% выше исходного размера.

Всходы семян независимо от способа обработки появились в марте, апреле месяце, при этом часть семян взошла в первый год после посадки, а 3 % всходов вышли на 2 год после посева. Количество всходов по вариантам обработки указаны в Таблице 19.

По результатам данного опыта, исходя из показаний Табл.19, видно, что Контрольный вариант, как и вариант опыта с проведением ошпаривания семян не дали всходов. Данные показатели являются подтверждением необходимости проведения обработки семян стимуляторами, независимо от типа стратификационных работ и времени проведения обработки.

Таблица 4. Влияние типов стратификации и стимуляторов на прорастание семян Снежнойгодника

Количество взшедших семян	Контроль		Холодная стратификация			Теплая стратификация			Комбинированная стратификация		
			Вар 2	Вар 4	Вар 6	Вар 1	Вар 2	Вар 3	Вар 1	Вар 3	Вар 5
	2021	-	6	4	-	-	-	-	3	5	-
	2022	-	2	1	-	-	-	-	1	1	-
Всхожесть %	-		4,8%	3 %	-	-	-	-	2,4 %	3,6%	-

Теплая стратификация не дала результатов, таким образом, можно сделать выводы, о том, что для получения положительных результатов семенам требуется низкие температуры, что подтверждает теорию о глубоком семенном покое.

Результаты всхожести семян обработанных стимуляторами варьируют от 2,4 до 4,8 %. Так при проведении холодной стратификации лучшие результаты дала обработка семян препаратом Эпин Экстра, всхожесть такой обработки выше на 60 %.

При проведении комбинированной стратификации лучшую всхожесть имели семена обработанные препаратом Рибав Экстра, что на 66 % выше обработки Эпином.

Данная разница может быть связана с влиянием температур на действие данных препаратов. Так Эпин экстра, являясь раствором эпибрасинолида, по своему действию схож с фитогармонами регулирующими гомеостаз, и обладает выраженным действием в отношении усиления морозостойкости растений.

В результате проведения работ по обработке плодов и семян биоудобрениями выявлено, что семена прошедшие данный вид обработки имеют большую всхожесть по сравнению с контрольным вариантом. Сеять неочищенные плоды не прошедшие обработку не имеет смысла, не смотря что плоды обработанные биоудобрениями дали всходы, использование данного вида посева неперспективно, так как всхожесть составила 1,2%.

Таблица 5. Влияние биологических удобрений на всхожесть семян Снежноягодника белого.

	Количество взошедших семян	Период появления всходов	Период от посева до появления всходов	Всхожесть %
Контроль семена	1	25.03.2022	156	0,6 %
Контроль плоды	-	-	-	-
Семена	18	23.03.2022	154	11,2 %
Плоды	2	28.03.2022	159	1,2 %
Итого	21			13 %

Выводы. Результаты экспериментов свидетельствуют об эффективности стратификации и могут быть использованы в агропромышленном комплексе для повышения всхожести и экологической безопасности производства культуры Снежноягодника белого. Для генеративного размножения Снежноягодника белого лучшим способом посева является посев свежесобранными семенами, прошедшими обработку стимуляторами. При посеве семян после хранения следует проводить стратификационные работы с использованием стимуляторов.

REFERENCES

1. Baskin, C.C., and J.M. Baskin. 2014. Seeds: Ecology, Biogeography, and Evolution of Dormancy and Germination, 2nd ed. Amsterdam: Elsevier, Academic Press. 1586p
2. Evans, Keith E. 1974. Symphoricarpos Duham. snowberry. In: Schopmeyer, C. S., ed. Seeds of woody plants in the United States. Agric. Handb. 450. Washington, DC: U.S. Department of Agriculture, Forest Service: 787-790. [7759]
3. Fenner, M., and K. Thompson. 2005. The Ecology of Seeds. Cambridge: University Press. 250 p.

4. Hidayati, S.N., J.M. Baskin, and C.C. Baskin. 2001. Dormancy-breaking and germination requirements for seeds of *Symphoricarpos orbiculatus* (Caprifoliaceae). *American Journal of Botany* 88(8): 1444-1451
5. Vories, K.C. 1981. Growing Colorado plants from seed: a state of the art. Vol I, Shrubs. Gen. Tech. Report INT-103. Ogden, UT: USDA Forest Service, Intermountain Research Station. 80 p
6. Walker, S.C. 2008. *Symphoricarpos Duham*. In: Bonner, F.T., and R.P. Karrfalt, eds. *The Woody Plant Seed Manual. Agricultural Handbook 727*. Washington, DC: USDA Forest Service: 1078-1082
7. Walker, S.C. 2008. *Symphoricarpos Duham*. In: Bonner, F.T., and R.P. Karrfalt, eds. *The Woody Plant Seed Manual. Agricultural Handbook 727*. Washington, DC: USDA Forest Service: 1078-1082
8. Николаева М.Г. Справочник по проращиванию покоящихся семян/ М.Г. Николаева, М.В. Разумова, В.Н. Гладкова. - Л.: Наука, 1985. - 348 с.